

AFLATOXINAS E CARCINOMA HEPATOCELULAR: ANÁLISE DOS IMPACTOS DE UMA PALESTRA PARA ESTUDANTES DE MEDICINA

DOI: 10.5281/zenodo.13888377

Mario Gabriel Castro Tanaka¹

¹Medicina – Universidade de Ribeirão Preto
mariogabriel.tanaka@gmail.com

Isabella Fabricio Gomes Piffer²

²Medicina – Universidade de Ribeirão Preto
isaapiffer@gmail.com

Livia Teotonio Trufeli³

³Medicina – Universidade de Ribeirão Preto
btrufeli@gmail.com

Livia Maria Della Porta Cosac⁴

⁴Medicina – Universidade de Ribeirão Preto
lcosac@unaerp.br

AT01: Educação e formação em saúde.

Introdução: O ensino em saúde consiste em um conjunto de estratégias pedagógicas voltadas para a capacitação e conscientização de profissionais da área. No contexto da prevenção, essa abordagem é fundamental para o planejamento de intervenções que visem ao combate de doenças. O carcinoma hepatocelular (CHC) é uma neoplasia cuja etiologia está frequentemente associada ao consumo de grãos contaminados por aflatoxinas, substâncias produzidas por fungos do gênero *Aspergillus*. A prevenção do CHC está intrinsecamente relacionada à regulamentação e às diretrizes alimentares propostas por instituições de saúde, enfatizando a necessidade de integrar essa temática nas iniciativas educacionais. A escassez de dados sobre a compreensão da relação entre CHC e aflatoxinas entre estudantes de saúde sublinha a urgência de um enfoque educacional mais robusto e a necessidade de quantificar esse conhecimento para avaliar a eficácia das intervenções educativas. **Objetivo:** Assim, este estudo teve como objetivo investigar o impacto de uma palestra sobre a associação entre CHC e aflatoxinas, ministrada a alunos de medicina, com foco na influência dessa atividade no aprendizado e na percepção dos estudantes. **Metodologia:** A pesquisa adotou uma abordagem transversal, utilizando um questionário composto por 11 itens baseados na escala Likert, aplicado a 42 estudantes de medicina da Universidade de Ribeirão Preto após a palestra realizada em outubro de 2023. A análise dos dados foi conduzida de forma quantitativa por meio da plataforma Excel. **Resultados:** Os resultados indicaram que, após a palestra, mais de 97% dos alunos relataram uma compreensão ampliada sobre o tema abordado. Além disso, 90,5% dos participantes consideraram a temática extremamente relevante, enquanto 97,6% classificaram a palestra como uma abordagem benéfica para a ampliação do conhecimento. Adicionalmente, 83,3% dos participantes afirmaram que a abordagem poderia contribuir para a prevenção do CHC. **Conclusão:** Conclui-se que a maioria dos estudantes apresentou uma percepção positiva em

relação a essa modalidade de ensino. A educação em saúde desempenha um papel crucial no desenvolvimento de uma maior conscientização acerca dos fatores de risco, potencialmente contribuindo para a redução da incidência de doenças quando esse conhecimento é aplicado. A palestra se revela, portanto, uma ferramenta essencial na disseminação de informações relevantes para o combate a patologias.

Palavras-chave: Aflatoxinas; Aula; Carcinoma hepatocelular; Educação em saúde.